

Suma PAZ

EDUCACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO

REVISTA Suma PAZ EDUCACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO

REVISTA Suma PAZ EDUCACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO

UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Suma PAZ

EDUCACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO

Dirección de Postgrados

Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad

SUMA-PAZ Grupo de Investigación

Suma PAZ EDUCACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO

Suma PAZ EDUCACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO

Suma PAZ EDUCACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO

REVISTA Suma PAZ EDUCACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO

REVISTA Suma PAZ EDUCACIÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO

Suma PAZ

APRENDIZAJE FELIZ EN TORNO AL AGUA*

Alfredo Enrique Caicedo Cantor **
Universidad de Cundinamarca - Colombia
caicedooc@gmail.com

José del Carmen Correa Alfonso ***
Universidad de Cundinamarca - Colombia
coalfonso@gmail.com

Víctor Manuel Fernández Aguilar ****
Universidad de Cundinamarca - Colombia
mfernandez700@gmail.com

Recepción: 20 abril 2013
Aprobado: 18 junio 2013
Artículo de Investigación

Resumen

La experiencia gira en torno al Aprendizaje con el agua y nuestra relación con la naturaleza y el cosmos, en la que los estudiantes sienten, vibran y logran mirar con nuevos ojos el agua. Creemos que el paradigma emergente de la educación, desde la cuántica, debe estar imbuido desde el sentí-pensar del aprendiente proyectado con su vínculo cósmico para que las niñas y los niños nunca se separen de su elemento generador de vida.

-
- * Artículo resultado de la investigación realizado para obtener el título de Doctor en Educación en la Universidad de la Salle de Costa Rica.
 - ** Licenciado en Matemáticas y Física, Especialista en la Enseñanza de la Matemática, Especialista en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad, de la Universidad de Cundinamarca y Especialista en Telemática e Informática de la Fundación Universitaria del Área Andina. Proyectista e Instalador de plantas de Energía Solar, del Centro de estudios de Energía Solar-Censolar. España. Docente de pregrado y postgrado. Estudiante de doctorado en Educación, Universidad de La Salle de Costa Rica. Premio Compartir al Maestro 2011 por Cundinamarca.
 - *** Administrador de Empresas, Especialista en Gerencia de Empresas y Proyectos, Magister en Administración de Empresas MBA, Magíster en Gestión de la Calidad de la Educación Superior, Director de Postgrados de la Universidad de Cundinamarca. Estudiante de doctorado en Educación, Universidad de la Salle de Costa Rica. Docente de pregrado y postgrado.
 - **** Zootecnista, Especialista en Ingeniería Ambiental, Especialista en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad, Docente de Posgrado. Estudiante de Doctorado en Educación, Universidad de la Salle de Costa Rica.

Citar: Caicedo Cantor, A. E., Correa Alfonso, J. D. C. y Fernández Aguilar, V. M. (agosto de 2013). Aprendizaje feliz en torno al agua. *Suma-Paz* (3), 89-99.

Este proyecto trasciende en el territorio como bio-región, impactando a la comunidad alrededor del uso del agua como núcleo generador de vida para todo organismo vivo en el planeta, creando conciencia ambiental donde la ecología profunda es determinante en el proceso de vida de la comunidad. (Capra, 1998, p. 76)

Aprender sintiendo felicidad con la energía que nos transmite el agua, es ir al vórtice más pequeño de nuestra anatomía, conectarnos con el cosmos y con la naturaleza hasta llegar a la máxima entropía tocando uno y otro ser, tejiendo una gran red universal para despertar conciencia en el sentido humano del agua desde nuestro interior.

No hay aprendizaje sin felicidad, y no hay mayor felicidad que aprender con el agua.

(Lovelock, 2007) dice que al involucrar a los aprendientes con el territorio, su gente, su cultura y su memoria, mucho más de lo que anuncian los distractores populares de los medios económicos, se busca educar en la significancia y pertinencia para crecer en libertad con una generación de seres humanos que de largo rato viene reclamando nuestra Gaia.

Palabras clave: Revista Científica Suma+Paz Educación Ambiente y Desarrollo, aprendizaje, felicidad, agua, pedagogía.

HAPPY LEARNING AROUND WATER

Abstract

The proposal is about the learning to water and its relationship with nature and the cosmos so that students feel, vibrate and achieve care and look with new eyes water. The emerging paradigm of education from the quantum must be imbued from the learner felt-think your link cosmic designed for girls and boys never be separated from its life-giving element.

This project transcends into the bio-region impacting the community around the use of water as the core generator of life for every living organism on the planet, creating environmental awareness where deep ecology is crucial in the process of community life.

Learn feeling happiness with the energy that transmits water is going to the smaller vortex of our anatomy, connect with the cosmos and nature up to the maximum entropy be touching one another, weaving a universal network to raise awareness in the human sense of water from within.

There is no learning without happiness, and there is no greater happiness than to learn to water.

By engaging learners with the territory, its people, its culture and memory, much more than they advertise popular distractors economic means, it seeks to educate the significance and relevance to grow in freedom with a generation of human beings that of long time while comes demanding our Gaia

Key Words: Scientific Journal “Suma+Paz Education Environment and development, Learning, happiness, Water, pedagogy.

APRENDIZAGEM FELIZ EM TORNO DA AGUA

Resumo

A experiência gira em torno da aprendizagem com a água e da nossa relação com a natureza e o cosmos em que os estudantes sentem, vibram e conseguem olhar com novos olhos a água. Acredita-se que o paradigma emergente da educação desde a quântica deve estar interiorizado desde o senti-pensar do discente projetado com seu vínculo cósmico para que as meninas e meninos nunca se separem do seu elemento de geração de vida.

Este projeto transcende no território como bio-região impactando à comunidade ao redor do uso da água como núcleo gerador de vida, para todo organismo vivo do planeta terra, criando consciência ambiental onde a ecologia profunda é determinante no processo de vida da comunidade.

Aprender a sentir felicidade com a energia que a água transmite é ir para o menor vórtice da nossa anatomia, conectarmos com o cosmos e a natureza até chegar à máxima entropia tocando um ao outro ser, tecendo uma grande rede universal para despertar consciência no sentido humano da água desde nosso interior.

Não há aprendizagem sem felicidade e não há maior felicidade que aprender com a água.

Ao envolver os discentes com o território, seu povo, sua cultura e sua memória, muito mais do que anuncia a mídia popular, dos médios econômicos, procura-se educar na significância e pertinência para crescer em liberdade com uma geração de seres humanos que por muito tempo vem reclamando a nossa Gaia.

Palavras-Chave: Na Revista Suma+paz Educação Ambiente e Desenvolvimento, Aprendizagem, felicidade, água, pedagogia.

Justificación

Mantener y fortalecer en los niños el asombro de sentir, vibrar y aprender con la naturaleza y el cosmos. Recordar a los adultos que todos y todas somos uno infinito en este universo y por tanto lo que le hagamos a otro ser vivo, nos lo estamos haciendo a nosotras y nosotros mismos. Así el agua se convierte en núcleo generador de todo aprendizaje, en el que aprender en torno a ella es un viaje que nunca se olvida. “Las ciencias de la vida han descubierto que la vida es básicamente una persistencia de procesos de aprendizaje. “Los seres vivos son seres que consiguen mantener, de forma flexible y adaptativa, la dinámica de seguir aprendiendo” (Assman, 2002, p.23).

La acción efectiva, como la llama Francisco Varela (2000), en estos procesos de auto-eco-organización social, motiva hacia un renovado acoplamiento orgánico-estructural entre, una determinada comunidad de seres humanos y su entorno donde coexisten. El desarrollo de este proceso, desde el cual florece un renovado sistema estético-cognitivo, conduce hacia una nueva forma de ser, sentir y participar de la emergencia de una nueva cultura.

De esta manera, los procesos de auto-organización, participan enactivamente del configurado de nuevas territorialidades, en cuanto trabajan por consolidar otra manera de vivir y conocer, transformando las formas de ser, de sentir y participar.

Metodología

La investigación resulta de las interrelaciones que se han dado dentro del proceso educativo tradicional con los estudiantes de la básica, media y la universidad, con quienes se ha venido construyendo un tipo de aprendizaje rizomático, es decir en colectivo a partir de lo que nos brinda el entorno y de lo que emerge a partir de nuestra diversidad de pensamientos, ideas e información que relacionemos con el entorno natural. O como bien lo denomina (Morin, 2010) “una plena Auto-eco-organización, es decir, organización viva”.

Los instrumentos utilizados para avanzar en esta metodología son retomados de la Poligrafía Social, para desarrollar ejercicios de auto-observación y auto-análisis que se hacen elaborando mapas, colectivamente en la que cada quien se asume y actúa como un espejo que refleja una imagen del campo relacional construido con sus propias percepciones, representaciones y valoraciones. Esta imagen, una vez producida, comienza a ser remodelada con base en la nueva información creada y compartida en el intercambio de saberes y percepciones con las otras y los otros.

Simultáneamente, esta remodelación impulsa una transformación en la manera como se conciben el Ser, Hacer, Tener y Estar en el territorio. Buscando que la vida tenga un significado “Una educación con sentido, (...) seres para los cuales todas y cada una de las actividades, todos y cada uno de los conceptos, todos y cada uno de los proyectos,

Imágen 1. Niños y Niñas en el trabajo de reconocimiento de su territorio

Fuente: Fotografía Alfredo Enrique Caicedo Cantor.

significan algo para su vida.” (Gutiérrez Pérez & Prieto, 2002).

La vida sólo tiene vigencia mientras sea un proceso de aprendizaje (Assmann, 2002) los docentes tenemos la responsabilidad de acabar con la educación de la repetición como una forma de aprendizaje. “El aprendizaje repetitivo es estéril porque no conduce a ninguna parte, excepto a la repetición de lo que no volverá, porque ya no existen las condiciones espacio-temporales que lo hicieron posibles.” (Calvo, 2007). Se debe educar en la libertad y en la significancia, para que estos niños y niñas sean unos ciudadanos plantarios autónomos, es decir: -se trata de propiciar en seres humanos condiciones que les permitan re-significar, re-crear y expresar sus propias realidades del mundo en el que conviven.

El auto-eco-aprendizaje se va dando en cada persona en al medida que va emergiendo, hilando y construyendo sus propias notas musicales, su poesía, su pintura, su danza, su imaginación, su sentir, paseándose y recreándose en otros planos del universo. Así realmente va experimentando un proceso de educación propia y libre, sin fronteras, sin límites, mezclando su pensamiento con su pasión y su energía espiritual, en desobediencia vital y agregándole poco a poco un vertiginoso y hermoso caos. Esa debe ser la educación actual para todo el mundo, una melodía en la misma frecuencia, que se sienta en todas partes como un efecto mariposa. Dice Francisco Gutiérrez, citando a Paulo Freire “No se trata de una pedagogía de la respuesta sino de una pedagogía de la pregunta”.

Nuestros ambientes de aprendizaje son en el campo, a cielo abierto, por eso la experiencia de aprendizaje, es un salto

Imágen 2. Estudiantes de la Especialización de Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad en el trabajo de Poligrafía Social.

Fuente: Archivo fotográfico de la Especialización Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad

cuántico que realizamos con nuestros estudiantes, nos lleva más allá del paradigma tradicional, y se basa en la estimulación profunda del sentir, establecemos conexiones de nuevo entre el aprendiz y la naturaleza, devolviéndole a él el concepto vivencial que perdió a medida que fue creciendo.

Iniciamos con un recorrido por senderos llenos de historias ancestrales, senderos que nos van informando de los campos mórficos que los han formado y deformado, caminando en ellos sin zapatos, sentimos la hierba, como hace contacto con nuestra piel y como se comunica la tierra con nuestro interior, a través de los pies, también sentimos la energía del sol, como durante el día nos abraza con su tibieza y nos genera esa sensación térmica que llamamos calor, vamos lenguajeando durante todo el trayecto, ascendiendo por el territorio, mirando con nuevos ojos, como lo hemos degradado y proponiendo acciones y soluciones para su recuperación.

El ascenso se hace por la rivera de diferentes fuentes hídricas, tejiendo relaciones entre nuestras experiencias de vida y el papel que el agua ha jugado en estos pasajes, entre las que establecemos diferencias y similitudes, comprendiendo que el agua es nuestra madre, esté en el estado que se quiera, así lo es. Igualmente con toda la fauna y la flora que observamos.

Que mejor que aprender entorno al agua, para cuidarla, para defenderla y para criarla. Este último apelativo utilizado por nuestros ancestros. Como lo expresan los campesinos de Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, haciendo alusión a que el agua nos cría y nosotros debemos criarla a ella.

“¿Por qué hablamos de “crianza” de agua? No hay vida sin agua. Más de la mitad del cuerpo humano está conformado por este elemento. Podríamos vivir un tiempo largo sin comer, pero sin tomar agua, no. Se podría decir, por tan-

*to, que es el agua la que nos cría.
Y por respeto mutuo, intentemos
criarla y así remediar la escasez.”
(Kashyapa, 2013, pág. 16).*

Por eso “para estas sociedades, fundamentalmente agrarias, el agua era considerada elemento inseminador de la tierra y propiciador de la fertilidad, de alegría y sanación; fuente de poder que podía incorporarse en las personas” (Kashyapa, 2013, pág. 14). Por eso debemos recuperar memoria y volver a re-crear un aprendizaje entorno al agua, para retornar a lo sacramental, vital y emocional, para aprender en la felicidad.

Aprender en torno al cuidado del agua, se convierte también como dice Boff (2007), en un “sacramento de la vida”, del que depende no sólo la salud de la humanidad sino también la de los ecosistemas y de todas las formas de vida. Por eso, “cuando amamos cuidamos y cuando cuidamos amamos (...) el cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo.” (Boff, 2002).

Esta metodología invita a los docentes a romper esquemas en sus prácticas escolares, a establecer relaciones que propicien momentos inéditos, insólitos, inesperados, en donde, si se emocionan y se apasionan más los aprendientes, se podría hacer un aprendizaje más exitoso y significativo. Esta forma de aprender, pensando en el cuidado como eje central de nuestras vidas, nos advierte en reflexionar el cuestionamiento “o nos

comprometemos a aprender a cuidar o desaparecemos como especie”.

La compenetración de los aprendientes con el territorio es total, absoluta, muchos en un principio no se re-conocen en el ciclo hídrico, no saben de donde vienen las corrientes de viento o como se establece esta interrelación de equilibrio planetario, ni cósmico, del cual sólo somos un fragmento, pero a medida que se desarrolla el diálogo de saberes, los aprendientes se ven imbuidos en la convicción de aceptar que no somos la raza superior y que nunca estaremos por encima de la naturaleza, para entenderla sólo hace falta despertar no sólo los cinco sentidos naturales, sino todos los sentidos, hasta el de la cognición y activar los chacras por medio de la vibración cuántica que nos produce nuestro corazón y nos conecta con los campos morfogenéticos que existen en el cosmos. Este método colaborativo de aprendizaje de trabajo en colaborativo, es el enfoque pedagógico que queremos para la nueva sociedad es el paradigma de la tercera cultura, de una conciencia del cuidado de la vida de la naturaleza y la cultura.

“La educación no es solamente un acontecer lineal en el tiempo dentro de un período definido, sino que es un devenir complejo, de avances y retrocesos, de contradicciones y oposiciones, algunas solucionables y otras irreductibles a unidad alguna, llevado a cabo en espacios y tiempos múltiples y diversos.” (Calvo, 2007).

Re-significando el agua

Agua, deja de ser palabra cuando sentimos la piel humedecida por la brizna, una palabra hecha realidad y convertida en emoción. La razón se desvanece cuando evocamos los momentos felices, que guarda nuestra mente, en contacto con el agua. “El conocimiento sólo emerge cuando tiene algún tipo de vinculación con el placer” (Assmann, 2002). Toda la información que fue transmitida por el agua se recupera en un salto cuántico dado por las células de nuestro cuerpo.

La memoria que guarda el agua y que podemos recordar se hace realidad nuevamente en cada organismo viviente que nuestros sentidos permiten revelarnos.

A nivel macro, el agua como sistema vivo evoluciona como un ser humano, se ve afectada desde su nacimiento, al igual que los humanos, por agentes externos que empiezan a modificar su estructura molecular original, siendo ésta perfectamente permeable, tal como sucede con los humanos en sus primeros años de edad. En su recorrido por la vida el agua recibe sustancias orgánicas y muchas otras sintéticas, que la modifican, hasta convertirla, en ocasiones incluso en agente letal; igualmente esto se puede parodiar con nosotros, nacidos puros y limpios que a través de nuestra infancia, juventud y madurez podemos llegar a ser afectados por agentes sociales externos que nos convierten en individuos contaminados, socialmente indeseables. He aquí la razón de porque agua-humanidad

son un solo ser, que debe ser cuidado, amado, respetado y protegido para perdurar por generaciones en armonía entre sí y con el cosmos. “Entender cómo funciona el agua es entender el cosmos, las maravillas de la naturaleza y la vida misma” (Emoto, 2006, pág. 18).

Bio-aprendizaje

De Maturana y Varela rescatamos la metáfora instructiva que vale la pena enunciar aquí, desde su punto de vista, los seres vivos somos máquinas auto-productoras. Ninguna otra máquina es capaz de hacer esto: su producción consiste siempre en algo que es diferente de ellos mismos. Siendo que los sistemas autopoieticos son simultáneamente productores y productos, podría decirse que son sistemas circulares, es decir, que funcionan en términos de productividad circular.

Comprender el sentido humano del agua es activar conciencia de que formamos parte de un todo y por lo tanto toda aquella que se encuentra fuera de nuestro cuerpo, en cualquier parte del universo en alguno de sus estados naturales, es nuestra madre y por tal motivo debemos respetarla, vivirla, sentirla, gozarla, conocerla y vibrar con ella.

El agua es como un sentido sensorial más con el que obtenemos información directa de lo que hay en nuestro entorno, es la conexión que permite la relación entre el yo y lo externo. También podemos decir que el sentido humano del agua es

Imágen 3. Estudiantes de básica en aprendizaje feliz en torno al agua.

Fuente: Fotografía Alfredo Enrique Caicedo Cantor

sentir, fluir, correr, impregnar y pensar como agua. “Conocer el agua es como descubrir el funcionamiento del cosmos y los cristales revelados por el agua son como un portal para entrar a otra dimensión” (Emoto, 2006, pág. 25).

Aprender con el asombro que nos brinda la naturaleza, es aprender en la felicidad que permite ver el mundo de otra manera, es aprender en la alegría, es disfrutar en la comprensión de mi ser y del otro como mi otro yo. Los niños y niñas aprenden que la ciencia les ayuda a comprender el mundo, conservarlo y disfrutarlo en íntima comunión con todas las expresiones de la vida, sin ningún romanticismo ingenuo. Pero con la alegría que despierta el asombro y con el dolor

que causa la incompreensión de aquellos que no quieren ver (Calvo, 2007).

Aprender de esta manera involucra también la clarificación de la cultura y los valores que en esta civilización entre más compleja se vuelve, menos arraigada se siente a la tierra.

Conclusiones

A partir de esta experiencia, las niñas, niños y jóvenes, reestructuran su pensamiento al ver la importancia que ellos como seres humanos tienen al pertenecer a la naturaleza y como dependen indefectiblemente de esa naturaleza de la cual son una partícula, que representa enlaces de sentimientos, de pensamiento, de compartir por medio de la exploración y experimentación real del territorio, cada uno de ellos desde su inteligencia múltiple. “(...) no es la sociedad la que tenemos que desescolarizar sino la escuela, porque ha desarrollado un proceso implacable de apropiación y monopolización ilegítima de la educación, imponiendo un modo de ser escolar excluyente de otros modos posibles” (Calvo, 2007, pág. 226).

“Lo que no se hace sentir, decía don Simón Rodríguez, no se entiende y lo que no se entiende no interesa.” (Gutiérrez Pérez & Prieto, 2002). Por ésto, es necesario que los estudiantes sientan el agua y la naturaleza como parte integral que somos de ella, esto generará un aprendizaje para toda la vida, creando un compromiso en las nuevas generaciones.

Esta metamorfosis que logramos en nuestra juventud a través de nuestro modelo cuántico de educación, se ha traducido en innumerables y fantásticas ideas que nos expresan los estudiantes, maravillados de saber que tenían esas capacidades pero no encontraban una vía de escape para expresarlas, fuera del sistema educativo disciplinar tradicional. “Se opta por lo aparentemente absoluto, abandonando lo eminentemente relativo” (Calvo, 2007, pág. 226).

Así estamos dando, de la mano de nuestros aprendientes, un salto al vacío y

cuando estamos volando con ellos, cada uno se transforma en: mariposa, libélula o una flor de mil colores y nos afloran ideas, pensamientos, inquietudes, opiniones, que son expresadas ante todos, compartidas, construidas, vivenciadas de tal forma que con ésto se va construyendo en colectivo, desde el abordaje conjunto del respeto por el pensamiento ajeno, del entendimiento de la perfección de la simpleza y la vulnerabilidad de la humanidad, es decir, poniendo los pies sobre GAIA y dejando que ella nos guíe por el camino fantástico del conocimiento.

Referencias

- Assmann, H. (2002). *Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente*. Madrid, España: Ed. Narcea.
- Boff, L. (2002). *El cuidado esencial. Ética de lo humano compasión por la tierra*. Madrid, España: Ed. Trotta.
- _____ (2007). *Los sacramentos de la vida. Y la vida de los sacramentos*. México, D.F.: Dabar.
- Calvo, M.C. (2007). *Del mapa escolar al territorio educativo*. Santiago de Chile: Nueva Mirada.
- Capra, F. (1998). *La trama de la vida*. Barcelona, España: Anagrama.
- Emoto, M. (2006). *Los Secretos Ocultos del Agua*. México, D.F: Alamah.
- Gutiérrez, P. F. y Prieto, C. D. (2002). *Mediación Pedagógica. Apuntes para una educación a distancia alternativa*. San José, Costa Rica: Universidad de la Salle.
- Kashyapa, Y. (2013). *Intercambio de experiencias entre campesinos. Memorias del taller sobre prácticas ancestrales de crianza del agua*. Quito, Ecuador: Ed. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Morin, E. (2010). *Complejidad restringida, complejidad general*. Ed. Itam, Estudios 93, Vol. VIII, Verano 2010.
- Payan, J. C. (2004). *Desobediencia vital*. Cali, Colombia. Ed. Instituto de Terapia Neural.
- Varela, F. (2000). *El fenómeno de la vida*. Santiago de Chile: Dolmen.